

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

**TALABALARGA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARI MAVZUSINI
O`QITISHDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH**

Raximova Feruza Saidovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Tadjibayeva Shaxzadaxan Ergashevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Qurbonova Ruxsora Javliyevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Xusnutdinov Azimbek Jahongir o`g`li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (talaba)

Nabiyev Azizillo Ulug'bek o`g`li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (talaba)

Sharipov Isobek Oybek o`g`li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (talaba)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17665740>

Bir necha yillik tajribalar shuni ko`rsatadiki, talabalarga optimallashtirishga doir mavzular o`tilganda ular mavzuni o`zlashtirishlarda, misollar yechishda shart bo`yicha tenglamalarni tuzishda, formulalarni qo`llashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu ishda optimallashtirishga doir masalalarni yechish usullari keltirilgan va yechim topishga doir yaratilgan dasturlardan foydalanib natijalar keltirib chiqarilgan va taqqoslangan.

Bilamizki, optimallashtirish bu qandaydir jarayonda eng yuqori samaradorlikka erishish uchun mavjud imkoniyatlarning eng yaxshisini tanlab olishdir. Masala shartidan kelib chiqib, xarajat yoki daromadni ifodalovchi funksiya tuziladi. Maqsad funksiyaning eng kichik yoki eng katta qiymatlari aniqlanadi. Bunday maslalar optimallashtirish masalalari hisoblanadi.

Quyidagi misolni qaraylik:

Ofisda 24 ta dasturchi bor. Ularni bir kunda ikkita ishni bajarish uchun taqsimlash kerak. Dasturchilarni taqsimlashda shunga e`tibor berish kerakki, 1-guruhda t dasturchi bo`lsa, $4t^2$ kunlik maosh to`lanadi, 2-guruhda t dasturchi bo`lsa t^2 maosh to`lanadi.

Dasturchilarini 2 ta guruhga shunday ajratish kerakki, ularga to`lanadigan maosh eng kam bo`lsin. Ikkita guruhga taqsimlangan talabalar turli ekanini e`tiborga olib, yangi o`zgaruvchilar kiritamiz:

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1-guruh dasturchilarini x bilan belgilaymiz, ularga to`lanadiga maosh $4x^2$ bo`ladi. 2-guruh dasturchilarini y bilan belgilaymiz, ularga to`lanadiga maosh y^2 bo`ladi. Masalani quyidagi usullarda yechamiz:

S deb eng kam oylik maoshni olaylik:

$$\begin{aligned} S &= 4x^2 + y^2 \\ x + y &= 24 \\ S(x) &= 4x^2 + (24 - x)^2 \end{aligned}$$

$S(x)=4x^2+(24-x)^2$ – maqsad funksiya, shu funksiyaning minimum qiymatini olishimiz kerak.

$S(x)$ dan hosila olib, uni nolga tenglaymiz:

$S'(x)=8x+2(24-x)(-2) = 10x-48 = 0 \rightarrow$ Bundan $x=4,8$ natijaga erishamiz. Bizda dasturchilar soni butun son bo`lishi kerak. Shuning uchun, x ning ikki tomondan butun qiymatlarini alohida – alohida ko`rib chiqamiz:

$4 \cdot 5 + 19^2 = 461$ eng kamini olishimiz kerak, ya`ni 461 ni

$4 \cdot 4^2 + 20^2 = 464$ bu eng minimal emas.

Demak biz 1- guruhga 5 ta ,2 – guruhga 19 ta dasturchini tayinlashimiz kerak ekan. Bu masalani yana bir usulda ishlanish yo`lini qaraymiz. Bu usulda kvadrat funksiya x_0 nuqtatani topish yetarli:

$$\begin{aligned} S &= 4x^2 + y^2 = 4x^2 + (24 - x)^2 \\ S(x) &= 4x^2 + 576 - 48x + x^2 = 5x^2 - 48x + 576 \\ x_0 &= \frac{-b}{2a} = \frac{48}{2 \cdot 5} = 4, \end{aligned}$$

Ushbu funksiyaning grafiki ko`radigan bo`lsak:

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ya’ni bu funksiyaning minimum nuqtasi 4,8 dan o’tib ketdi, dasturchilar soni butun son bo’lganligi uchun, x ni ikki tarafdin ham butun qismlarini ko’rib chiqamiz va minimal natijaviy qiymatni olamiz.

Buni dastur orqali ishlab ko’ramiz(C++):

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n = 24;
    int bestX = 0, bestY = 0;
    int minS = 1e9;

    for (int x = 0; x <= n; x++) {
        int y = n - x;
        int S = 4 * x * x + y * y;
        if (S < minS) {
            minS = S;
            bestX = x;
            bestY = y;
        }
    }

    cout << "Eng kam jami maosh: " << minS << endl;
    cout << "1-guruh (4x^2) ga: " << bestX << " dasturchi" << endl;
    cout << "2-guruh (y^2) ga: " << bestY << " dasturchi" << endl;

    return 0;
}
```

Dastur natijasini quyidagi ekranda ko’ramiz:

```
Status : Successfully executed

Time:          Memory:
0.0000 secs    3.42 Mb

Your Output
Eng kam jami maosh: 461
1-guruh (4x^2) ga: 5 dasturchi
2-guruh (y^2) ga: 19 dasturchi
```

Bu dastur orqali dasturchilarga eng kam oylik ish haqini taqsimlash vaqti topilgan. Bu dastur natijani 0.1 sekunda ning ishlab chiqarib beradi. Dasturning xotiradan egallagan joyi 3.42 MB ga teng bo’ladi.

Quyidagicha yana bitta misolni qaraylik:

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Dasturchilar Azizbek va Azimbek matematik misollar testini yechib beruvchi ilova yaratishgan edi. Ammo ularning ilovalarini ishlash vaqti har xil edi. Azizbekning ilovasi bitta test uchun $4t^2$ vaqt sarflaydi desak, Azimbekning ilovasi bitta test uchun $t-2$ vaqt sarflaydi.

Azimbek va Azizbekka 90 ta test olib kelindi. Dasturchilar testlarni eng kam vaqt ichida ishlab berishlari kerak. Buning uchun ularga bu testlar qanday taqsimlanadi?

Ikkita dasturchining ishlash vaqtlarini turli o'zgaruvchilar bilan belgilaymiz. Azimbekning ilovasi – $x-2$ (s) vaqtda bitta test ishlaydi. Azizbekning ilovasi – $4y^2$ (s) vaqtda bitta test ishlaydi.

Endi faraz qilaylik:

Azimbekning ilovasi a dona test ishlaydi, bunga t_a vaqt sarflaydi.

Azizbekning ilovasi $b = 90 - a$ test ishlaydi, bunga t_b vaqt sarflaydi.

Ikkala dasturchi ishlagan yig'indi vaqtni quyidagi formula bilan topiladi:

$$S(a) = t_a \cdot a + t_b \cdot (N - a) \quad (*),$$

$$S(a) = a(x - 2) + 4y^2(90 - a).$$

S dan x va y ni o'zgarimas deb olib, a bo'yicha hosila olamiz:

$$S'(a) = (x - 2) - 4y^2.$$

Hosilani nolga tenglash orqali ushbu tenglikka erishamiz:

$$x - 2 = 4y^2.$$

(*) dan a ni ham topib qo'yamiz:

$$a = N \cdot \frac{t_b}{t_a + t_b}.$$

Agar $x - 2 > 4y^2$ bo'lsa, Azimbek sekinroq ishlaydi, shuning uchun unga kamroq test ajratiladi. Agar $x - 2 < 4y^2$ bo'lsa, Azizbek sekinroq ishlaydi, shuning uchun unga kamroq test ajratiladi.

Yig'indi vaqt minimal bo'lishi uchun tezroq ishlaydigan dasturchi ko'proq test oladi, sekinroq ishlaydigan kamroq test oladi.

Agar Azimbek $t_a = x - 2 = 8$ sekunda ishlasa, Azizbek $t_b = 4y^2 = 16$ sekunda testni ishlab tugatadi. U holda

$$a = 90 \cdot \frac{16}{16+8} = 60 \text{ ta,}$$

$$b = 90 - a \rightarrow b = 30 \text{ ta test ishlaydi.}$$

Bundan ko'rinib turibdiki, kimning dasturi bitta test uchun kam vaqt sarflasa, shu ilovaga ko'proq test berilishi kerak ekan.

Buni quyidagi grafikda ko'ramiz:

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bu yerda:

- x o'qi Azimbek ishlaydigan testlar soni,
- y o'qi test ishlashga sarflangan umumiy yig'indi vaqt,
- qizil nuqta minimal yigindi vaqt.

Bu misolga (C++) dastur tuzilib, natija olindi:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int testlar;
    double azimbek, azizbek;
    cout << "Jami testlar soni: ";
    cin >> testlar;
    cout << "Azimbekning bir test uchun vaqti: ";
    cin >> azimbek;
    cout << "Azizbekning bitta test uchun vaqti: ";
    cin >> azizbek;

    int azimbekTest = testlar * azizbek / (azimbek + azizbek);
    int azizbekTest = testlar - azimbekTest;

    // Natijani chiqarish
    cout << "Azimbekga testlar: " << azimbekTest << endl;
    cout << "Azizbekga testlar: " << azizbekTest << endl;

    return 0;
}
```

Dastur natijasi:

```
Jami testlar soni: 90
Azimbekning bir test uchun vaqti: 8
Azizbekning bitta test uchun vaqti: 16
Azimbekga testlar: 60
Azizbekga testlar: 30
```

Bu dastur natijani 0.2 sekundda ning ishlab chiqarib beradi. Dasturning xotiradan egallagan joyi 3.95 MB ga teng bo`ladi.

Ushbu mavzuni o`qitishda dasturlardan foydalanish talabalarning darsdagi faolligini oshiradi, ularning mavzunii o`zlashtirishlarini osonlashtiradi.

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. И.Г.Куклина. Методы оптимизации линейного и нелинейного программирования, Нижний Новгород, 2024.
2. Marat Karimov, Feruza Rakhimova. Modeling of Groundwater Flow in a Multilayer Porous Medium Based on a Nonlinear Mathematical Model. Fourth International Conference on Digital Technologies, Optics, and Materials Science (DTIEE 2025). – SPIE, 2025. – Т. 13662. – С. 136-141.0277-786X, 136620J-1. <https://doi.org/10.1117/12.3072569>
3. Feruza Raximova Soidovna, Munira Payziyeva Tairovna, Shaxzadaxan Tadjibayeva Ergashevna, Sarvar Safarboyev Rashid o`g`li, Diyorbek Mamasoliyev Abdujalil o`g`li. Talabalarga kki karrali integrallarni koordinata almashtirish orqali dasturini tuzib hisoblashni o`rgatish. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, IF 12,87 (10+)